

Makalah Ilmiah

**PENGARUH PAPARAN RADIASI GAMMA TERHADAP VITAMIN C
PADA PAPRIKA MERAH MELALUI ANALISIS KUANTITATIF**

*Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka
untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa*

20 Februari 2025 – 20 Juni 2025

Disusun Oleh :

Vega Adliyah Putri Zuhdi/ Teknokimia Nuklir / 012200039

Dosen Pengampu/Pembimbing :

Dr. Deni Swantomo, M.Eng.

POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

YOGYAKARTA

2025

**LEMBAR PERSETUJUAN
MAKALAH ILMIAH**

**PENGARUH PAPARAN RADIASI GAMMA TERHADAP VITAMIN C PADA
PAPRIKA MERAH MELALUI ANALISIS KUANTITATIF**

Yogyakarta, 14 Juli 2025

Disusun oleh

Vega Adliyah Putri Zuhdi/ Teknokimia Nuklir / 012200039

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing/Dosen Pengampu

Dr. Deni Swantomo, M.Eng
NIP. 198201042006041002

PENGARUH PAPARAN RADIASI GAMMA TERHADAP VITAMIN C PADA PAPRIKA MERAH MELALUI ANALISIS KUANTITATIF

THE IMPACT OF GAMMA RADIATION ON VITAMIN C CONTENT IN RED BELL PEPPER USING QUANTITATIVE ANALYSIS

Vega Adliyah Putri Zuhdi^{1,*}, Nanda Fista Elasari^{2,*}, Hania Mufidah^{3,*}

Vega Adliyah Putri Zuhdi^{1,*}Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia – Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jl. Babarsari Kotak POB 6101/YKKB, Ngentak, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

*E-mail korespondensi: vega.adliyah@polteknuklir.ac.id

ABSTRAK

PENGARUH PAPARAN RADIASI GAMMA TERHADAP KANDUNGAN VITAMIN C PADA PAPRIKA MERAH MELALUI ANALISIS KUANTITATIF. Paprika merah merupakan sayuran yang kaya akan vitamin C, namun sering kali terpapar pestisida seperti dimetoat, yaitu insektisida sistemik yang dapat membahayakan kesehatan bila residunya melebihi ambang batas maksimum. Untuk mengurangi residu ini tanpa merusak kandungan gizinya, digunakan metode iradiasi gamma. Penelitian ini mengevaluasi pengaruh iradiasi gamma dengan dosis 1, 3, dan 5 kGy terhadap kadar vitamin C pada paprika merah. Pengujian residu dilakukan menggunakan spektrofotometri UV-Vis, sementara vitamin C dianalisis secara kuantitatif melalui titrasi iodometri. Hasil pengujian kuantitatif menunjukkan bahwa kandungan vitamin C menurun seiring meningkatnya dosis radiasi, dengan penurunan masing-masing sebesar 12%, 48%, dan 68% untuk dosis 1, 3, dan 5 kGy, akibat terjadinya oksidasi asam askorbat menjadi dehidroaskorbat.

Kata kunci: iradiasi gamma, paprika, spektrometri UV-Vis, vitamin c, iodimetri.

ABSTRACT

THE IMPACT OF GAMMA RADIATION ON VITAMIN C CONTENT IN RED BELL PEPPER USING QUANTITATIVE ANALYSIS. Red bell pepper is a vegetable rich in vitamin C but often exposed to pesticides such as dimethoate, a systemic insecticide that can pose health risks if its residue exceeds the maximum limit. Gamma irradiation is used as a method to reduce pesticide residue without compromising nutritional quality. This study investigated the effects of gamma irradiation at doses of 1, 3, and 5 kGy on vitamin C content in red bell pepper. Vitamin C levels were evaluated quantitatively using iodometric titration. Quantitative results showed a decrease in vitamin C content with increasing radiation doses—by 12%, 48%, and 68% for 1, 3, and 5 kGy, respectively—due to the oxidation of ascorbic acid to dehydroascorbic acid.

Keywords: gamma irradiation; red bell pepper; insecticide; uv-vis spectrophotometry; vitamin c; iodometry.

PENDAHULUAN

Paprika merah merupakan salah satu jenis sayuran yang sering dimanfaatkan dalam industri makanan karena kandungan nutrisinya yang tinggi, rasa pedas khas, dan kaya akan vitamin C. Namun, dalam budidayanya, petani umumnya menggunakan pestisida sintetis dalam dosis tinggi untuk melindungi tanaman dari serangan hama dan penyakit [1]. Salah satu pestisida yang umum digunakan adalah dimetoat, yang bekerja secara sistemik dengan menyerang sistem saraf pusat serangga target. Karena bersifat sistemik, dimetoat dapat diserap oleh tanaman dan tetap aktif selama kurang lebih satu minggu setelah aplikasi. Aplikasi dimetoat dapat dilakukan melalui dua metode, tergantung pada jenis hama yang ingin dikendalikan: penyemprotan langsung ke tanaman atau pengaplikasian ke dalam tanah di sekitar tanaman [2]. Namun, penggunaan dimetoat dapat meninggalkan residu berbahaya pada hasil panen, yang jika dikonsumsi melebihi ambang batas dapat membahayakan kesehatan manusia. [3].

Salah satu metode yang disarankan untuk menurunkan residu insektisida pada paprika merah tanpa mengorbankan nilai gizi maupun kandungan bioaktifnya adalah iradiasi gamma. Teknologi ini telah lama digunakan dalam industri pangan, terutama untuk sterilisasi dan memperpanjang masa simpan produk. Selain itu, iradiasi gamma diketahui mampu memengaruhi komponen kimia dalam bahan pangan, termasuk kadar vitamin C (asam

askorbat), yang berfungsi dalam proses perbaikan jaringan tubuh serta sebagai antioksidan untuk melawan radikal bebas.

Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat, terutama dari kalangan ekonomi menengah ke atas, akan pentingnya pola hidup sehat dan konsumsi makanan rendah bahan kimia, permintaan akan sayuran bebas pestisida—seperti paprika merah—semakin tinggi, khususnya di sektor perhotelan, restoran, dan pelaku usaha makanan berbasis organik. Fenomena ini menciptakan peluang kolaborasi antara petani dan peneliti untuk menghadirkan produk paprika yang lebih aman dikonsumsi [4].

Namun hingga saat ini, masih terbatas penelitian yang secara khusus mengevaluasi dampak iradiasi gamma terhadap residu dimetoat dan kandungan vitamin C dalam paprika merah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh iradiasi gamma terhadap penurunan residu insektisida dimetoat serta perubahan kadar vitamin C. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi informasi yang bermanfaat mengenai potensi iradiasi gamma sebagai metode alternatif yang aman dan efektif dalam pengolahan hasil pertanian, khususnya dalam mengurangi residu pestisida sekaligus menjaga kualitas gizi dan senyawa bioaktif pada paprika merah.

METODOLOGI

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu paprika merah yang dibeli dari pasar lokal, insektisida dimetoat, asetonitril, asam klorida, aquatridest, asam nitrat, asam sulfat (H_2SO_4), ammonium molibdat, asam askorbat, bismuth subnitrat, asam perklorat, Fehling A, Kalium Iodida (KI), Iodine (I_2), Natrium Tiosulfat ($Na_2S_2O_3$), amilum, dan $KMnO_4$. Sedangkan penggunaan alat meliputi hot plate, batang pengaduk, gelas ukur, labu takar 10 dan 100 ml, gelas beker mikropipet, tabung reaksi, kertas saring, timbangan analitik, buret, iradiator gamma, dan spektrofotometer UV-Vis.

Preparasi Sampel

Sampel non iradiasi dan sampel iradiasi dipotong kecil dan ditimbang 5 gram. kemudian ditambahkan aquades secukupnya dan dihaluskan menggunakan mortar. Hasilnya disaring, lalu filtratnya diencerkan dengan aquatridest hingga mencapai volume 10 mililiter. Larutan ini digunakan sebagai larutan sampel.

Pembuatan Larutan

Untuk larutan standar Kalium Dikromat 0,1 N, sebanyak 0,245 gram kalium dikromat ditimbang, kemudian dituang ke labu ukur berkapasitas 50 mililiter dan dilarutkan dengan aquades hingga mencapai garis tera. Untuk larutan standar Iodium 0,1 N, 18 gram KI dilarutkan dalam 100 ml aquades. Setelah itu, 12,7 gram kristal I_2 ditambahkan sedikit demi sedikit ke dalam larutan KI hingga larut sepenuhnya. Campuran ini dimasukkan ke dalam botol tertutup dan dikocok, diencerkan aquades hingga mencapai volume 1000 ml. Untuk larutan Natrium Tiosulfat 0,1 N, sebanyak 6,3 gram kristal $Na_2S_2O_3$ dan 50 mg Na_2CO_3 ditimbang, kemudian larutkan dalam 250 ml aquades di dalam beaker glass. Larutan ini diaduk sampai homogen. Untuk larutan amilum 1%, 1 gram amilum dilarutkan dengan 100 ml aquades. Untuk larutan Kalium Iodine, sebanyak 10 gram kristal kalium iodin dilarutkan dalam aquades hingga mencapai 100 ml, lalu diaduk hingga homogen.

Analisis Data Kuantitatif

Analisis kuantitatif vitamin C melibatkan metode Iodometri. Metode titrasi iodometri langsung dilakukan dengan menggunakan larutan iodin standar dalam suasana asam sulfat encer. Proses titrasi ini didasarkan pada reaksi oksidasi, di mana iodin bertindak sebagai pentiter dan berikatan dengan reduktor yang memiliki potensial oksidasi lebih rendah dibandingkan sistem iodin-iodida [5],[6].

Proses standarisasi larutan $Na_2S_2O_3$ dan I_2 dilakukan untuk memastikan akurasi titrasi iodometri. Standarisasi melibatkan titrasi hingga terjadi perubahan warna spesifik: biru gelap menjadi bening ($Na_2S_2O_3$) dan bening menjadi ungu gelap (I_2). Larutan sampel diambil 25 ml lalu dipipet ke Erlenmeyer. 3 tetes larutan H_2SO_4 1% dan

2 tetes larutan amilum 1% ditambahkan ke Erlenmeyer. Larutan ini dititrasikan dengan larutan standar I₂ hingga terbentuk warna biru, yang menjadi indikator akhir titrasi [6]. Berdasarkan volume larutan iodine yang digunakan, kadar vitamin C dapat dihitung menggunakan hubungan stoikiometri reaksi. Vitamin C berfungsi sebagai agen reduktor, sementara iodine bertindak sebagai agen oksidator. Reaksi yang terjadi adalah:

Reaksi ini menghasilkan perubahan warna, yang memudahkan penentuan titik akhir titrasi [7].

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Kuantitatif

Sebelum dilakukan titrasi iodometri pada sampel, dilakukan standarisasi larutan Na₂S₂O₃ dan larutan iodine. Proses standarisasi dilakukan untuk mengurangi kesalahan sehingga diperoleh nilai yang akurat.

TABEL 7
DATA STANDARISASI LARUTAN Na₂S₂O₃

Titrasikan ke-	Perubahan warna	Volume titrasikan
1	Biru gelap → bening	6,1 ml
2	Biru gelap → bening	6,3 ml
Volume rata-rata titrasikan		6,25 ml

TABEL 8
DATA STANDARISASI LARUTAN I₂

Titrasikan ke-	Perubahan warna	Volume titrasikan
1	Bening → ungu gelap	13,5 ml
2	Bening → ungu gelap	13,6 ml
Volume rata-rata titrasikan		13,55 ml

Proses titrasi dilakukan secara duplo atau dua kali pengulangan. Dari hasil titrasi dan perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh nilai normalitas Na₂S₂O₃ adalah 0,16 N dan Normalitas I₂ adalah 0,118 N. Kedua nilai tersebut sebanding dengan konsentrasi yang dibuat pada masing-masing yaitu 0,1 N. Dari hasil tersebut, diketahui bahwa proses standarisasi yang dilakukan sesuai dan akurat.

TABEL 9
DATA HASIL TITRASI VITAMIN C

Sampel	Massa sampel (gr)	V. sampel (ml)	V. Titrasikan (ml)
Non	49,4577	25	0,3
			0,3
			Volume rata-rata titrasikan
1 kGy	47,9566	25	0,3
			0,2
			Volume rata-rata titrasikan
3 kGy	46,7382	25	0,1
			0,2
			Volume rata-rata titrasikan
5 kGy	48,5695	25	0,1
			0,1
			Volume rata-rata titrasikan

Gambar 9. Grafik hubungan dosis iradiasi dengan volume titrasi

Titration iodometry becomes one of the methods that can be used to determine the concentration of vitamin C by using iodine solution and amylum indicator. The amylum indicator when reacted with iodine will form a complex compound because of the iodide content in iodine. From table 9, it is known that the irradiated sample has a smaller titration volume. If plotted on the graph of the relationship between irradiation dose and titration volume, it is inversely proportional. Where the higher the irradiation dose, the greater the decrease in titration volume. From the value of the volume mentioned, the concentration of vitamin C in paprika can be obtained with the following formula.

$$\%kadar = \frac{(N \times V)I2 \times BE \text{ Vitamin C} \times Fp}{\text{Massa sampel dalam mg}} \times 100\%$$

With the equivalent weight of vitamin C is 88,06 and the dilution factor obtained from the volume of the flask divided by the volume of the sample pipetted, so the value of the vitamin C content in the sample can be seen in table 10.

TABEL 10
DATA KANDUNGAN VITAMIN C PADA SAMPEL

Sampel	Kadar (%)	Kadar (mg/100 gr)
Non	0,025	25
1 kGy	0,022	22
3 kGy	0,013	13
5 kGy	0,008	8

In table 10, it is known that the sample irradiated with a high dose has a low concentration of vitamin C with a decrease of up to 68%. At a dose of 1 kGy and 3 kGy can reduce vitamin C by 12% and 48%. The higher the irradiation dose, the more it will oxidize ascorbic acid into dehydroascorbic acid which breaks down its structure so it causes a decrease in vitamin C in paprika. Red paprika contains vitamin C by 8-25 mg per 100 grams. From the results obtained the concentration of vitamin C in paprika is low. The low concentration of ascorbic acid is caused because ascorbic acid is easily oxidized if it interacts with air because of the presence of hydroxyl (OH) groups that are very reactive.

KESIMPULAN

Higher irradiation doses produce a more significant residue decrease, although it causes a decrease in vitamin C concentration that is proportional to the increase in dose. Irradiation at doses of 1, 3, and 5 kGy does not affect the physical quality of paprika significantly, but it slightly reduces the sample mass. With this, gamma irradiation offers a safe and effective solution to increase food safety in agricultural products such as red paprika.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu penelitian dan yang telah membimbing penulis dalam penelitian dan penyusunan jurnal penelitian ini. Terima kasih secara khusus kepada Fakultas Teknokimia Nuklir, terutama para asisten laboratorium atas bantuannya dalam pembuatan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Moekasan, TK, L Prabaningrum, W Adiyoga, & H de Putter. 2015. Modul Pelatihan Budidaya Cabai Merah, Tomat, dan Mentimun Berdasarkan Konsepsi Pengendalian Hama Terpadu Penyusun: vegIMPACT.Report 6. 1-95 hal.
- [2] Mahawati, E, AH Husodo, L Astuti, & S Sarto. 2017. Pengaruh teknik aplikasi pestisida terhadap derajat keparahan Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) pada petani. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*. 16(2): 37- 45. doi: 10.14710/jkli.16.2.37-45.
- [3] Hartono, Rudy. 2018. Residu Pestisida Organophosphates dan Carbamates Pada Cabai Rawit Merah (*Capsicum Frutescens* .L) Di Bogor. Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Jawa Barat.
- [4] Al-amro, I. H. 2025. Analisis Perilaku Konsumen dan Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Pembelian Sayur organaik Institut Pertanian Bogor di Pasaran Modern Kota Bogor. *JURNAL AGRICA*, 18(1).
- [5] N. Techinamuti and R. Pratiwi. 2003. Review: Metode Analisis Kadar Vitamin C. Vol. 16, Pp. 309–315.
- [6] B. M. Sembiring and A. P. Siregar. 2020. Penetapan Kadar Vitamin C Pada Beberapa Jenis Cabe (*Capsicum Annum* L.) Dan Paprika (*Capsicum Annum* L. Var. *Grosum*) Dengan Metode Titrasi Iodimetri. *J. Penelit. Farm. Herb.*, Vol. 2, No. 2, Pp. 22–30, Doi: 10.36656/Jpfh.V2i2.219.
- [7] A. Nadia. 2014. Laporan Praktikum Kimia Analitik II: Titrasi Iodimetrik Dari Asam Askorbat Dalam Tablet Vitamin C.